

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Chile

Por Lorena Hurtado Escobar¹
Universidad de Chile

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

La investigación “en/sobre/desde/la danza” en Chile en la última década, considero que podría enmarcarse en tres ámbitos, es decir, tres formas de aproximarse a ella como disciplina artística, entre ellas, la que vincula directamente creación e investigación. Estos ámbitos son: historiográfico, teórico y el tercero, el de orden teórico práctico, es decir, que vincula creación con investigación y que ha sido llamado de diversas maneras: Investigación desde la práctica, Investigación desde la creación, creación – investigación, y más recientemente como Práctica artística², conceptualización que comienza a asentarse fundamentalmente a partir de formaciones académicas universitarias tanto locales como extranjeras.

El primer ámbito, de carácter historiográfico, en el caso chileno, se expresa en publicaciones que han versado en torno a esta forma de abordar, relacionarse o referirse a la danza. En este sentido me referiré a algunas publicaciones que considero relevantes de mencionar³, *Historia de la Danza en Occidente* (Ed. Facultad de Artes, 1991) de la bailarina y docente, Bárbara Uribe; primer texto en este ámbito publicado en nuestro país y que ha sido escasamente referenciado; *Historia Social de la Danza en Chile. Visiones Escuelas, y discursos 1940 - 1990* (LOM, 2007), de la historiadora chilena, María José Cifuentes, primer libro que refiere a la Historia de la Danza en Chile, constituyéndose como un hito para el medio de la danza

¹ Lorena Hurtado Escobar es Licenciada en Artes, Profesora Especializada en Danza y Magíster en Teoría e Historia del Arte formada en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En su recorrido artístico, académico y profesional se ha desarrollado como intérprete, coreógrafa, docente, investigadora y gestora. Sus temas de investigación rondan en torno a Danza, Cuerpo y Contextos Culturales: Historia y Memoria de la Danza y del Cuerpo en Chile; Cuerpo, Danza, Calle y Espacio Público en el contexto neoliberal, entre otros. Ha publicado en coautoría, los libros: *Danza Contemporánea en Chile 2000 – 2015. Autobiografía de una escena*, (Hueders, 2018) Y *Retrato de la Danza Independiente en Chile 1970 – 2000*, (Ocho Libros, 2010) y diversos escritos en revistas chilenas y extranjeras. El año 2013 creó la obra *Memoria Compartida*, la que reúne creativamente parte importante de sus investigaciones teóricas y en torno a la historia reciente de nuestro país y que será repuesta el 2025. Ha expuesto sus trabajos en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México, Francia y Malta. Actualmente es Académica y Productora del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde dirige desde el año 2018 la revista *Especializada en Danza A.DNZ*, imparte docencia en la línea teórica de la Licenciatura y Titulación y Coordina la Mención Intérprete en Danza conducente a título profesional.

² Ver: <https://artes.uc.cl/noticias/luces-y-precisiones-sobre-el-concepto-de-practica-artistica-como-investigacion/>

³ Es importante señalar como antecedente que, antes de estas publicaciones que surgieron a principios del siglo XXI en Chile, existieron artículos de danza publicados en revistas especializadas en el tema, pudiendo mencionar como las más conocidas la “Revista Musical Chilena” de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile que publicó un Especial de Danza en el año 2002, y que recogió publicaciones de fines de la década de los 50 que describían por una parte los inicios de la danza tanto clásica como moderna en Chile, así como crítica o descripciones de las producciones coreográficas de la época.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

en nuestro país; los libros de Carlos Pérez Soto⁴, quien no siendo historiador en términos de formación, se dedicó durante casi 20 años a la enseñanza de la Historia de la Danza en Occidente en diversas escuelas de danza universitarias en Santiago (2002 – 2022 aproximadamente). Todas estas publicaciones mencionadas se escribieron desde una perspectiva más bien clásica.

Luego quisiera nombrar las publicaciones de las autoras Gladys Alcaíno y Lorena Hurtado: *Retrato de la Danza Independiente en Chile 1970-2000* (Ocho Libros, 2010); y *Danza Contemporánea en Chile 2000 – 2015. Autobiografía de una escena* (Hueders, 2018). Ambos textos no pretendieron alcanzar la definición de libros de historia, pues fueron concebidos como “retratos vivos” y en ellos se despliega, a través del testimonio en base a alrededor de 100 relatos editados en primera persona, el trabajo fundamentalmente creativo de varias generaciones, abarcando los años previos⁵ en los que se enmarcan estos dos libros, década de los 70 y hasta el año 2015.

Los textos mencionados en el párrafo anterior, de alguna manera intentan configurar parte del “campo” de la danza en nuestro país. En estos, indagamos en las metodologías y procesos creativos que abordaron o abordan las/os coreógrafos/as, por lo que al revisar estos textos, podemos observar varias cuestiones interesantes relativas a cómo se fue configurando este “campo” las que pueden ser claramente observadas en los modos de crear, donde por una parte, notamos las formas modernas heredadas de las tradiciones europeas y norteamericanas, que van conviviendo con formas más experimentales que empiezan a evidenciarse a fines de los 60 en la escena de la danza, y por otra, en las generaciones más recientes, del siglo XXI, donde comienza a constatarse la creación como generación de conocimiento y su sistematización, desde la práctica.

Respecto de lo último señalado en el párrafo anterior, y ya refiriéndonos al segundo ámbito de orden más “teórico”, destaco la publicación del libro, *Por qué, cómo y para qué se hace lo que se hace. Reflexiones en torno a la Composición Coreográfica* de la coreógrafa chilena, Paulina Mellado (2008), texto que visibiliza esta forma de generar obra y escritura en torno a esta, a partir de la observación y problematización de la práctica creativa, dando cuenta de la necesidad de observar la práctica, generando interrogantes respecto del propio hacer. En este mismo periodo comienzan a emerger textos⁶ que se preguntan por cosas de orden más conceptual desde perspectivas disciplinares como la filosofía, la antropología, la sociología, la historia y la propia danza.

En este punto considero importante destacar algunas revistas: “Impulsos” que se publicó entre los años 2001 y 2004⁷; y la revista *Tiempo de Danza*⁸ dirigida por la bailarina y periodista, Marietta Santi. Los

⁴ Pérez, C. (2008). *Proposiciones en torno a la Historia de la Danza*. LOM Ediciones.

⁵ Pérez, C. (2017). *Comentar obras de Danza*. Ediciones Ceibo.

⁶ Los inicios de la danza profesional moderna se dieron bajo la influencia de la danza expresiva alemana, creándose la Escuela de Danza y el Ballet Nacional Chileno, años 1941 y 1945 respectivamente, bajo el alero de la Universidad de Chile.

⁷ A modo de ejemplo podemos citar el libro: *Danza Independiente en Chile. Reconstrucción de una escena 1990-2000* de Constanza Cordovez y otros autores (Cuarto Propio, 2009). *Carmen Beuchat, Modernismo y Vanguardia* de Jennifer Mc Coll (Cuarto Propio, 2010); *Lecturas emergentes sobre danza contemporánea*, varios autores, (LOM, 2015). *Fotografías de la danza contemporánea independiente, Santiago de Chile 1973-1989* de la bailarina Macarena Rubio (2015); *“DanzaSur: Viaje por el Continente de las Maravillas” escrito por Adeline Maxwell y Constanza Cordovez* (Ed. Independiente, 2017); *El cuerpo es presente, metodologías de improvisación para el trabajo creativo y pedagógico* (Ed. Independiente, 2021), entre muchos otros.

⁸ Editadas por el Área de Danza del entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de la Cultura.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

variados artículos de orden periodístico, escrituras y reflexiones de los propios hacedores de la danza en sus diversos estilos, y entrevistas que se encuentran en estas revistas, aportaron a la visibilización del quehacer coreográfico en el momento que estaban sucediendo, rescatando también experiencias de décadas anteriores, así como también aspectos de carácter técnico y pedagógicos, generando además espacios de crítica a la escena de la danza, la que se dio fundamentalmente en la revista *Tiempo de Danza*, aportando significativamente al medio de la danza local.

En el año 2015 se publica la primera revista de danza contemporánea del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, A.dnz⁹. Esta revista junto con constituirse como una plataforma para la visibilización del quehacer de los/as académicos/as del Departamento de Danza, ha generado un espacio importante para artistas, creadores/as, y/o investigadores/as independientes, tanto emergentes como con trayectoria, en el ámbito tanto local como también, en parte, internacional, abordando temáticas diversas referidas a la creación, interpretación, investigación, educación y patrimonio.

A estos libros y escrituras también se han sumado diversas tesis de grado en torno a la Historia de la Danza en Chile y a ciertos aspectos teóricos las que se desarrollaron fundamentalmente en la escuela de danza de la Universidad Arcis en los últimos diez años de su existencia (2005 – 2015), y actualmente en la Escuela de Danza de la Academia de Humanismo Cristiano, Departamento de Danza de la Universidad de Chile. Y también en la formación de posgrado: en el Magíster en Teoría e Historia del Arte, sumándose algunas experiencias de las carreras de pregrado de Antropología, Sociología y Filosofía de la Universidad de Chile.

En el tercer ámbito me referiré a lo que llamamos Investigación desde la práctica, Investigación desde la creación, o Práctica artística, entendiendo esta forma o ámbito como un lugar donde la pregunta de investigación o problematización es la piedra angular que define tanto el proceso creativo como el resultado de la obra¹⁰.

Hoy podemos encontrar sistematizaciones o escritos de experiencias de investigaciones desde la práctica o Práctica artística en algunas revistas a través de publicaciones de ponencias, artículos, reflexiones, ensayos o bitácoras, por ejemplo, en la revista A.dnz¹¹ del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, en la revista ACTOS¹² de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, eventualmente en la revista ARTESCENA¹³ de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, y

Descárgalas acá: <https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-93162.html>

⁸ *Tiempo de Danza* (2015 – 2020)

⁹ “A.Dnz es una publicación del Departamento de Danza de carácter anual y contiene artículos, bitácoras y dossier que evidencian el cuerpo como eje epistémico de los procedimientos de creación, investigación y educación artística. La revista además busca ser un soporte de difusión, interacción y reflexión del quehacer departamental con las investigaciones y creaciones artísticas contemporánea a nivel nacional e internacional. El objetivo de la revista es contribuir a la reflexión crítica de la danza como fenómeno artístico-estético generador de conocimiento y, así también, propiciar y promover otros modos de emprender la escritura, el registro, el archivo y la investigación artística”. Fuente: <https://adnz.uchile.cl/>

¹⁰ En la Mención *Intérprete en Danza* del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, la metodología para la creación de obra se realiza a partir de las premisas contenidas en la definición de Práctica artística que podemos visitar en la entrevista a David Atencio en: <https://artes.uc.cl/noticias/luces-y-precisiones-sobre-el-concepto-de-practica-artistica-como-investigacion/>

¹¹ Ver: <https://adnz.uchile.cl/>

¹² Ver: <https://revistas.academia.cl/index.php/actos>

¹³ Ver revista en: <https://artescena.cl/>

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [35-44]
Dossier La investigación en danza en Latinoamérica.
Un mapa en construcción/ Chile/ Lorena Hurtado
ISSN 2683-9318

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

recientemente en el Congreso Latinoamericano de Práctica Artística como Investigación¹⁴, organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Católica de Santiago de Chile y que este año realizó su segunda versión. También hemos observado algunas experiencias en los recientes coloquios Bajo La mesa verde, organizado por el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y que este año realizará su VI versión¹⁵.

Las diversas experiencias vinculadas a la Investigación desde la creación o Práctica artística son de carácter reciente, bordeando la última década y responden, entre otros factores, a una necesidad del campo artístico en general, más allá del local, de poner en valor el conocimiento que deviene del arte, y en este caso de la danza, situándola a esta y también al cuerpo y sus diversos modos de hacer y prácticas, como eje epistémico.

En particular en el Departamento de Danza de la Universidad de Chile donde actualmente ejerzo como académica y directora de la revista, A.dnz¹⁶, este modo de hacer comenzó a perfilarse en el año 2010¹⁷ y que hoy, 14 años después podemos observar cómo esta relación entre la creación e investigación o Práctica artística, ha crecido significativamente a través de la salida profesional Mención Intérprete en Danza, la constitución de núcleos de trabajo tanto disciplinares como interdisciplinares, integradas/os por académicas/os de la Facultad de Artes, quienes se vinculan con disciplinas más allá del campo de las artes, generándose también investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria. En cuanto a los espacios para que los núcleos de trabajo puedan desarrollar su investigación, el propio Departamento de Danza y también la Facultad de Artes, abren sus espacios para las prácticas.

Actualmente, la mayor parte de la producción coreográfica y la investigación en danza o desde la danza, se centra en la ciudad de Santiago, sin embargo, en los últimos años hemos podido asistir al interesante surgimiento de creación / investigación a través de la emergencia creadoras/es, festivales, plataformas, colectivos y agrupaciones que se encuentran trabajando activamente en distintas regiones de nuestro largo país, observándose la necesidad de relevar la creación e investigación a partir y en relación con sus contextos culturales.

En el ámbito de espacios para creadores/as - investigadores/as han surgido lugares para la realización de residencias artísticas como es el caso de NAVE¹⁸, espacio generado por iniciativa privada, que surgió el año 2015; Centro Cultural de España; más recientemente GAM, y algunos espacios, plataformas y festivales en regiones como, Plataforma Centro MB2 en la ciudad de Arica; Movimiento Insular Comunidad Artística, MICA en la Isla de Chiloé en el sur de Chile; El proyecto Danza en Foco en la ciudad de Concepción; Danzalborde en Valparaíso; Espacio Flor de Agua en Puerto Montt, entre otros.

Ahora bien, es importante señalar que los modos en que estos grupos, plataformas o colectivos subsisten en nuestro país se debe fundamentalmente a los fondos concursables Fondart que iniciaron con el

¹⁴ Ver programa en: <https://artes.uc.cl/noticias/ii-congreso-latinoamericano-de-practica-artistica-como-investigacion/>

¹⁵ Ver programa en: <https://artes.uchile.cl/agenda/220594/10-foro-de-las-artes-vi-coloquio-bajo-la-mesa-verde-2024>

¹⁶ Como académica, docente vinculada a la línea de teoría en el pregrado, impartiendo las asignaturas Teoría e Historia de la Danza, Contexto Histórico y Cultural del Cuerpo en la Danza, Taller de Escritura de tesinas o memorias para optar al título de Intérprete en Danza de la carrera Licenciatura en Danza. Productora del Departamento de Danza. Directora de la revista A.dnz

¹⁷ El año 2010 comenzó la Innovación curricular en el Departamento de Danza en vías de contemporizar las prácticas.

¹⁸ Ver: <https://nave.io/>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

advenimiento de la institucionalidad cultural en Chile¹⁹, la que surgió a partir del retorno a la democracia en el año 1990; en este sentido es importante tomar en cuenta que durante el periodo dictatorial en Chile (1973 – 1989) no existía institucionalidad cultural alguna y la mayor parte del trabajo de creación se dio en un contexto por fuera de las instituciones del Estado y donde se sentaron las bases de lo que se llamó y aún se llama, Danza Independiente²⁰, escena que posteriormente forjó una importante generación de coreógrafos/as y bailarines que trabajaron para constituir una escena que persiste y que hoy comanda la formación universitaria en nuestro país, constituyéndose además como las principales referencias artísticas, creativas e investigativas el día de hoy.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en el espacio en el que desarrolla sus actividades?

Por una parte, y una de las cosas más importantes es la falta de una mayor asignación de recursos económicos por parte del Estado a las agrupaciones, plataformas, compañías e investigadores, a través del Ministerio de la Cultura el Arte y el Patrimonio, MINCAP²¹, que hoy recibe alrededor del 0,44% del presupuesto total de la nación²². Y también el aumento de las asignaciones que las universidades, tanto estatales como privadas reciben actualmente de parte del Estado.

En el caso de la asignación por parte del MINCAP, debiese, además de aumentarse los recursos disponibles desde la concursabilidad, implementarse recursos directos a personas o agrupaciones con probada y demostrada trayectoria en el desarrollo artístico del país.

La concursabilidad genera varios problemas a la hora de planear el desarrollo de proyectos a largo plazo; esto, debido a la intermitencia en la adjudicación de fondos, lo que genera demora en la consecución de estos o simplemente desaparición de la escena. En esta línea, son puntuales los proyectos que logran

¹⁹ En el caso de la danza, esta institucionalidad permitió financiar diversos proyectos a partir de la década de los 90 del s. XX, fomentando la creación y producción de obras a través de la concursabilidad, dejando múltiples expresiones y propuestas fuera de la posibilidad de financiamiento. En el año 2003, más de una década después, surgió el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), marco que permitió “generar las primeras políticas culturales “oficiales” del Estado de Chile, dando lugar a una serie de planes, programas e inversiones en materia cultural inéditos para el país” (MGC, 2018, p. 4) En este contexto, se crea el Área de Danza del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la que contó con recursos propios que permitieron, por ejemplo, crear la revista especializada en danza Impulsos (2001–2004) generando un espacio para dar a conocer el trabajo que realizaba el sector de la danza, tanto desde el ámbito de la creación y de la pedagogía fundamentalmente. En este mismo periodo, el Fondart aumentó y diversificó sus fondos, generando nuevas líneas de financiamiento como la línea de investigación, que entregaba recursos suficientes en un periodo para la investigación en danza, incluyendo la publicación de libros, lo que fue beneficioso para el fomento a la investigación en torno a la historia y teoría de la danza en Chile que en ese momento se encontraba en ciernes. También fueron importantes las becas de formación de posgrado, las que permitieron a jóvenes coreógrafos/as, intérpretes y profesores/as especializarse en el extranjero.

El año 2018, se crea finalmente el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, MINCAP, que rige las políticas artísticas y culturales en nuestro país hasta el día de hoy, donde la danza pasó a ser parte del área de Artes Escénicas y cuyo fomento continúa siendo concursable y con recursos que se han ido precarizando.

²⁰ Definida por Alcaíno y Hurtado en el libro “Retrato de la Danza Independiente en Chile 1970 – 2000 (Ocho Libros, 2010), como “aquella que surge fuera de las instituciones del Estado, autogestionándose”, y que comienza a dibujarse en la década de los 80 en nuestro país en plena dictadura.

²¹ UNESCO recomienda que el gasto público en cultura sea como mínimo un 2% del total.

²² <https://forbes.cl/actualidad/2024-04-18/boric-reafirma-que-destinara-el-1-del-presupuesto-nacional-a-la-cultura>

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

sostenerse en el tiempo, siendo muchas veces financiados directamente por sujetos/as particulares que cuentan con recursos económicos e invierten en esto, o proyectos albergados en instituciones culturales de orden público – privado, aunque muchas veces al cambiar la dirección de la gestión se pierden iniciativas o proyectos desarrollados en la gestión anterior. O proyectos de personas que cuentan con contratos en instituciones universitarias de carácter artístico que deben investigar y crear, es decir generar conocimiento además de ejercer docencia, extensión y administración.

Estas tareas propias de un académico/a en instituciones públicas, si bien permite espacios y horas para la investigación y creación, no son suficientes para un desarrollo sostenido en el tiempo, salvo valiosas excepciones.

Por otra parte por temas de tiempo, recursos y diversificación de tareas de quienes componen lo que podemos llamar “campo” artístico de la danza en Chile, concepto que Nelly Richard²³ relativiza en relación a la noción propuesta por Bordieu²⁴, siendo, según mi parecer, el caso chileno:

(...) la noción de “campo” que ha sido forjada a partir de la tradición de la modernidad occidental-dominante adquiere, en América Latina, trazados mucho más heterogéneos y difusos que los del circuito metropolitano por los entrecruzamientos de espacios y tiempos discontinuos que surgen de la hibridez de una modernidad periférica y residual (Alcaíno y Hurtado, 2010)²⁵.

Esta intermitencia a la vez genera pérdida importante de memoria y en muchos aspectos debemos volver a recordar, rescatar, volver a buscar y traer experiencias que en el pasado tuvieron un cierto grado de desarrollo, para poder volver a reconstruir los derroteros de quehaceres artístico – investigativos que quedaron olvidados, retomarlos y proyectar una cierta continuidad o desarrollo.

Esta particularidad con la que comenzamos a constituirnos como campo en Latinoamérica como señala Richard (en Alcaíno y Hurtado, 2010)²⁶, características que aún observamos en la escena actual, un “campo” artístico inserto y cruzado por las condiciones del sistema neoliberal, nos ubica en un espacio - tiempo complejo, pues la condición de sujeto neoliberal a la que estamos expuestos hoy en día, no nos permite focalizarnos del todo en lo que realmente deseamos crear – investigar, saltando de un lado a otro, de alguna manera amnésicos, y también entre las tensiones y voluntades de los poderes e las ideologías de turno.

A partir de lo anterior, diría que hoy no hemos logrado constituirnos como campo artístico bajo la concepción de Bordieu, pero si bajo la perspectiva de Richard, un campo que no termina de caracterizarse del todo pero que tiene características de periférico, precario y marginal, y desde aquí, con una tremenda oportunidad para pensarnos desde esta condición, desde el sur.

Por otra parte, esta condición de individuo propia del sujeto neoliberal, genera formas de relacionarnos, que hace que a pesar de que asistamos a congresos, conversemos eventualmente en torno a obras o investigaciones, o nos interese eventualmente en el trabajo del otro/a, no somos, en general, capaces

²³ Crítica y ensayista francesa, vecindada en Chile.

²⁴ Sociólogo francés (1930 – 2002)

²⁵ Alcaíno, G., Hurtado, L. (2010) *Retrato de la Danza Independiente en Chile 1970 – 2000*, Ed. Ocho Libros. Santiago de Chile.

²⁶ En el prólogo del libro citado.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

de generar o recomponer de alguna manera el “tejido cultural” que fue arrasado en dictadura, más bien intentamos pulsar diversos tejidos culturales donde muchas comunidades establecen sus parámetros y puntos de vista respecto de lo que, en este caso, la danza es o debiera ser, o lo que la investigación en danza es o debiera ser, pero no logramos traspasar el límite de nuestras propias concepciones. Exponemos nuestras ideas pero es poco lo que dejamos permearnos ante comentarios o críticas, porque pienso que estamos en estado de competencia constante, ya sea por la adjudicación de fondos concursables, o por subir de rango en las carreras académicas, exigencia de las instituciones universitarias, o porque no hemos encontrado otra forma.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos años?

A partir del estallido social en Chile, en octubre del año 2019, se generaron cabildos²⁷ de todo orden en nuestro país, en vías de imaginarnos o pensarnos colectivamente en espacios a modo de asambleas constituyentes²⁸, lo que derivó en una Convención Constitucional, pero que no logró cambiar la constitución heredada de la dictadura militar chilena.

Entre los variados cabildos, se generó uno en torno a la danza, donde al calor del contexto político y social logramos reunirnos alrededor de 250 personas en dos jornadas entre el mes de diciembre de 2019 y enero del 2020. En esta instancia bastante participativa y convocante, se generó un documento de diagnóstico, es decir, estado del arte de la danza en Chile en varias dimensiones, sin embargo, dicho diagnóstico no circuló lo suficientemente, ni logró interpelar con fuerza a la entonces institucionalidad cultural debido al fracaso de la Convención Constitucional y al posterior rechazo de una nueva Constitución política para Chile. Lo positivo de lo anterior, es que el diagnóstico del estado del arte de la danza está.

Lo negativo en general, como mencioné en la pregunta anterior, es la falta de recursos económicos en general y de alguna manera, según pienso, también la falta de voluntad política para establecer o llevar a cabo acciones que puedan generar un cambio cultural en nuestro país en vías de nuevos modos de pensar y de establecer estrategias que permitan que, tanto la cultura como las artes en nuestro país, se ubiquen en un lugar distinto al actual, un lugar que valore y visibilice el saber y conocimiento que estas generan en las sociedades contemporáneas.

Otro aspecto que considero importante relevar, fue el estallido expresivo cuerpos y “cuerpas” en la calle, tanto en la Ola feminista (2018) como en el Estallido social (2019), emergiendo en estos contextos y visibilizándose en otros casos, corporalidades diversas que de alguna manera tensionaron el status quo ciudadano y académico en nuestro país. Y también pienso que las discusiones que se generaron en estos contextos, sobre todo post estallido social: asambleas, cabildos, etc, generó que agrupaciones de diversa índole cultural, así como colectivos y plataformas de orden social y artístico, hoy se encuentren pulsando

²⁷ Tipos de asambleas que se reunieron en torno a problemáticas comunes, generalmente autoconvocadas.

²⁸ La asamblea constituyente que pasó a llamarse Convención Constitucional escribió una nueva Constitución para Chile, la que fue votada y rechazada dos veces, por lo que hoy continuamos con la Constitución del 80, escrita en dictadura y que cuenta con algunos cambios generados en democracia.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

de manera bastante autónoma la consecución y persistencia de sus proyectos.

Otro aspecto en cuanto la concursabilidad artística y cultural, es que esta ha permitido generar e incluso desarrollar proyectos significativos, descentralizando la concentración en la Región metropolitana, sin embargo aún no es suficiente en cuanto aún no nos encontramos entre las prioridades del desarrollo del país, relegando el desarrollo sostenido y sustentable de nuestra cultura, nuestro arte, nuestra danza.

Por otra parte, pienso que la inexistencia de posgrados específicos en danza y/o investigación en danza nuestro país, contribuye a la falta de especialización, profundización y desarrollo de nuestra disciplina. Lo positivo, este año comenzó a impartirse el primer Magíster en Prácticas Coreográficas²⁹ en la Escuela de posgrado de la Universidad de Chile.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

Pienso que este es un punto que reviste bastante complejidad, pues según observo en mi entorno disciplinar y profesional las formas de vincularnos e intercambiar se centran, en el caso del ámbito profesional en circunstancias específicas como coloquios, congresos, seminarios, talleres. Y en los espacios de trabajo interno a través de reuniones sistemáticas como las de académicos/as, consejos de carrera y departamentales donde se abordan problemáticas propias de la docencia de pregrado y del desarrollo académico. En estas instancias el nivel de debate es relativo, a veces con bastante profundidad y otras más bien superficiales.

Estos modos en cómo se organiza nuestra unidad, en este caso Departamento de Danza se encuentra en sintonía en cómo la Universidad de Chile genera espacios de vinculación, intercambio y debate, por lo tanto, es una forma que se da en todos los niveles.

En este formato, pienso que cada unidad se vincula, intercambia y debate según los intereses que los convocan siendo más débil el debate entre departamentos, por ejemplo, o entre facultades en términos amplios, pues cada facultad instala su propia agenda, independientemente de las participaciones con otras en proyectos acotados. Creo que hay una intención de mayor vinculación e intercambio a nivel general, pero no lo observo con tanta claridad. Y los debates en general se dan de manera representativa, como por ejemplo, en el Consejo de Facultad donde en el caso de Artes, existe representación de todos los departamentos de las carreras de arte que se imparten en esta.³⁰

Ahora en términos generales y más allá de la experiencia profesional – universitaria existen también intenciones de vinculación e intercambio entre los diversos/as agentes de la danza a través de mesas de representantes, por ejemplo, en el Ministerio de la Cultura y las Artes. En el caso de la danza en general, se observa participación en estos mecanismos, y también, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores de

²⁹ Más información acerca de los contenidos de este Magister en: <https://artes.uchile.cl/postgrados/204310/practicas-coreograficas>

³⁰ Danza, Teatro, Diseño Teatral, Artes Visuales, Teoría de las Artes, Ingeniería en Sonido, Música y sus respectivas menciones y formaciones.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

la Danza, pero no todos/as/es adscriben a este. Son espacios parcelados donde nos todas las voces encuentran lugar o no revisten interés general. Y acá considero relevante referirme a lo “colectivo”, pues en realidad más que pensar en una colectividad en términos generales, habría que pensar en colectividades, ya que en los últimos años se ha potencializado la emergencia de diversos colectivos tanto artísticos como sociales, que se reúnen en torno a los intereses que los convocan, y esto en todos los espacios sociales.

Pienso que lo colectivo en estas sociedades contemporáneas, y en el caso de Chile, es algo que habría que impulsar con bastante intención para que volvamos encontrarnos e interesarnos en temas y problemáticas comunes.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

En el caso de la Universidad de Chile, Dirección de Investigación y Creación, DICREA³¹, creada el año 2013, cuyo objetivo fundamental es promover y valorar a las diversas artes como generadoras de conocimiento, su agenda ha estado centrada en visibilizar el trabajo creativo e investigativo tanto de los/as académicos/as que realizan creación e investigación en la universidad, generando alianzas y colaboraciones con espacios culturales distintos a los universitarios.

Bajo esta figura de DICREA es preciso destacar el Foro de las Artes³² que este año cumple diez años y ha propuesto una línea curatorial llamada MANIFIESTOS, cuyo eje “invita a cuestionar el impacto político, económico y cultural del arte en la sociedad actual, y a explorar la relación entre la obra y su proceso creativo”³³.

En el caso del área de Investigación y Creación de la Facultad de Artes³⁴, en su página web, si bien no describe temáticas específicas, señala que su propósito es:

“(…) identificar e incentivar la producción académica al interior de la Facultad de Artes, propiciando el fortalecimiento de propuestas generadas por nuestros/as académicos/as, así como el ejercicio de la dimensión reflexiva propia de los procesos de creación e investigación, poniendo un acento en el carácter interdisciplinar y el estímulo a las prácticas artísticas donde se favorezca el diálogo interdepartamental”.

Como podemos observar lo central está dado en las relaciones interdisciplinarias lo que da como resultado una variedad interesante de proyectos artísticos – investigativos alojados en los llamados núcleos departamentales y que en el caso del Departamento de Danza contamos actualmente con los siguientes núcleos activos: “Emovere”³⁵, “Blanco”³⁶, “Arqueología del gesto”³⁷, “Obsolescencia /Investigaciones

³¹ Para mayor información ver: <https://dicrea.uchile.cl/que-es-dicrea/>

³² Para mayor información ver: <https://forodelasartes.uchile.cl/que-es-forodelasartes/>

³³ Fuente: <https://forodelasartes.uchile.cl/que-es-forodelasartes/>

³⁴ Ver: <https://artes.uchile.cl/creacion-e-investigacion/presentacion/investigacion-y-creacion-en-la-facultad.html>

³⁵ Mayor información respecto de las líneas de investigación – creación del núcleo, Emovere: <https://artes.uchile.cl/creacion-e-investigacion/proyectos/centro-de-creacion-artistica-e-investigacion->

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

sensibles³⁸.

Respecto de las tensiones entre lo local y lo global pienso que en el actual escenario global, pero más específicamente en el contexto latinoamericano, las problemáticas en torno a la investigación son bastante similares y apuntan en términos generales a la necesidad de asignación de mayores recursos por parte del Estado, colaboraciones con fundaciones y mundo privado, necesidad de que el arte en todas sus formas sea validado como conocimiento, y donde la necesidad de promover que las acciones de todo orden y también en el arte sean sustentables, en relación directa con los territorios enfatizando el carácter situado. Sumándose a esto temáticas y problemáticas que vinculen, arte y sociedad, arte y ciencia, rescate y valor patrimonial, arte y derechos humanos en donde los temas en torno a la memoria son evidentes, así como la preocupación por las niñeces y el mundo popular en general. Y donde las perspectivas de género, decoloniales y diversas perspectivas provenientes de los feminismos van apareciendo con fuerza.

IDyM: En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

En esta respuesta me referiré a la región, a propósito de la crisis política en Argentina, en Chile, en fin, en Latinoamérica en general. En este sentido considero que por una parte es de suma importancia la asignación de mayores recursos para la creación e investigación en todos los ámbitos por parte del Estado. Y también, considero urgente potenciar y visibilizar el contundente trabajo que realizamos en el ámbito del arte y específicamente de la danza en la región. Para esto es primordial crear colaboraciones o fomentar las que ya existen, generando un trabajo constante en red o redes, entre artistas, investigadores y activistas que visibilicen tanto el trabajo realizado por la ciudadanía como por la academia, y en este punto, defender la Educación pública.

interdisciplinaria/emovere

³⁶ Mayor información respecto de las líneas de investigación – creación del núcleo, Blanco: <https://cai.artes.uchile.cl/nucleos/blanco/>

³⁷ Mayor información respecto de las líneas de investigación – creación del núcleo, Arqueología del Gesto, ver: <https://uchile.cl/convocatorias/176978/residencia-2021-arqueologia-del-gesto>

³⁸ Mayor información respecto de las líneas de investigación – creación del núcleo, Obsolescencia/ Investigaciones sensibles: <https://artes.uchile.cl/noticias/218686/publicacion-revela-proceso-tras-la-obsolencia-del-cuerpo>

IDyM Vol. 06, N° 10, Año 06. Mayo – Octubre 2024 [35-44]
Dossier La investigación en danza en Latinoamérica.
Un mapa en construcción/ Chile/ Lorena Hurtado
ISSN 2683-9318